

F4 ДУРАГАЙЛАРИНИНГ АСОСИЙ ҚИММАТЛИ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРДАН ВЕГЕТАЦИЯ ДАВРИ БЕЛГИСИНИНГ ВАРИАЦИОН ТАҲЛИЛЛАРИ

Жабборов Жамолиддин Сирожиддинович

таянч докторант. Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий тадқиқот институти. Ўзбекистан
Республикаси, Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Университет кўчаси, 1-
уй, <https://orcid.org/0000-0002-9285-5289>

Ахмедов Джамалхон Ходжахонович

б.ф.д., профессор, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий тадқиқот институти. Ўзбекистан
Республикаси, Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Университет кўчаси, 1-
уй, <https://orcid.org/0000-0002-1269-0737>

Равшанов Аъзам Эркинович

қ.х.ф.д., профессор, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий тадқиқот институти. Ўзбекистан
Республикаси, Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Университет кўчаси, 1-
уй, <https://orcid.org/0000-0003-1904-1227>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17043992>

Аннотация: Республикамизда янги яратилган ғўза навларининг
ҳосилдорлиги, унинг қимматли хўжалик белгиларидан вегетация
даврининг қисқалиги ҳамда ўз вақтида сифатли қилиб ўтказилган
агротехник тадбирларига боғлиқдир. Мазкур мақолада, таянч докторант
томонидан ўрганилаётган F₄ дурагайларни андоза С-6524 навига нисбатан
қимматли хўжалик белгиларидан вегетация даври яъни тезпишарлик
белгисининг вилт билан табиий зарарлантирилган ва соғлом муҳитларда
ўтказилган илмий тадқиқот кузатувлари бўйича маълумотлар
келтирилган.

Ўтказилган кузатувлар давомида F₄ дурагайларнинг тезпишарлик
белгисини оталик сифатида танлаб олинган СП-2531 ғўза нави бўйича
вегетация даври кўрсаткичлари соғлом фонда 111,4 кундан 115,5 кунгача
ва вилт билан табиий зарарлантирилган фонда 112,3 кундан 116,4 кунгача,
К-2712 тизмаси билан вегетация даври соғлом фонда 111,4 кундан, 116,2
кунгача, вилт фониди 112,4 кундан 117,3 кунгача, СП-2532 ғўза нави
бўйича вегетация даври соғлом фонда 110,8 кундан 115,4 кунгача, вилт
фониди 111,8 кундан 116,4 кунгача ҳамда БМЛ-408 тизмаси билан олинган
F₄ дурагайларда соғлом фонда 112,1 кундан, 117,1 кунгача ва вилт фониди
113,1 кундан 118,2 кунгача бўлганлиги маълум бўлди. Андоза нави
сифатида танлаб олинган С-6524 ғўза навида вегетация даври

дурагайларга нисбатан соғлом фонда 1,6-8,1 (118,7) кунга ва вилт фониди 1,4-7,3 (119,6) кунга кечпишарлиги кузатилди.

Калит сўзлар: ғўза, дурагай, андоза, оилалар, топкросс чатиштириш, қимматли хўжалик белгилари, вегетация даври, тезпишарлик, соғлом ва вилт муҳитларда, вариацион таҳлил, ўзгарувчанлик коэффиценти,

Кириш. Маълумки, бугунги кунда 80 дан ортиқ мамлакатларда турли услублари орқали қисқа муддатларда қимматли хўжалик белгилари юқори кўрсаткичларига эга бўлган оилалар, тизмалар, дурагайлар ҳамда янги ғўза навлари яратилмоқда. Кластер ва фермер хўжаликларининг талаби юқори ҳосилдорлик, тезпишарлик, юқори тола чиқими ва сифатига эга янги ғўза навлардадир. Шунинг учун янги яратилган тизма ва дурагайлар ўзининг мажмуи белгилари бўйича андоза навадан юқори бўлсагина, кейинги селекция ва уруғчилик жараёнларида давом эттирилади.

Республикамизда яратилган янги ҳосилдор, тезпишар, тола сифат кўрсаткичлари диапазони бўйича ижобий бўлган ғўза нав ва тизмалардан фойдаланиб, уларни турли усулларда чатиштириш натижасида олинган дурагайларни таҳлиллари асосида янги тезпишар ва тола ҳосилдорлиги ҳамда сифати юқори бўлган бошланғич манбалар яратиш селекция фани олдидаги асосий вазифалардан бири ҳисобланади.

Б.Таджибаев ва А.Равшановларнинг (2023) тадқиқотларига кўра Турон навини Co^{60} билан 5 кр дозада нурлантирилган M_2 авлодда вегетация даври кўрсаткичлари 114,9 кундан, 117,1 кунгача, Co^{60} билан 10 кр дозада нурлантирилган M_2 авлодда 111,5 кундан, 117,8 кунгача ҳамда Co^{60} билан 15 кр дозада нурлантирилган M_2 авлодда 115,3 кундан, 118,0 кунгача булганлиги маълум булди. Андоза сифатида олинган С-6524 навида вегетация даври 114,5 кунга тенг бўлганлиги кузатилди. Вегетация даври Co^{60} билан 10 кр дозада нурлантирилган M_2 авлодда ва бошқа ўрганилган вариантлар ҳамда андоза навига нисбатан вегетация даври қисқа бўлган ўсимликлар учради. Ушбу дозадаги вариантларда энг тезпишар 109 кунгача бўлган ўсимликлар 10,8-33,3 % ни ташкил қилди.

Ж.Х.Ахмедов ва бошқ. (2023) томонидан ўтказилган тадқиқотларда Сирдарё вилоятининг ўртача шўрланган тупроқларига мос янги Сайхун-1 ғўза навининг юқори ҳосилдорликка эга бўлиб, мажмуи сув танқислигига ва шўрланишга бардошлилигини кўрсатди. Нав худудлардан келиб чиққан холда 117-120 кун тезпишарликка эга бўлиб, андоза навага нисбатан 3-4 кун эртапишар бўлганлигини аниқланган.

Б.А.Халмановнинг (2016) тадқиқотларида *G.hirsutum L.* турига мансуб С-9082, Турон, Бухоро-102. Жарқўрғон навларининг қуруқ чигитлари Co^{60} элементларининг гамма нури турли дозаларида нурлантирилиб, тезпишарлик ва бошқа қимматли хўжалик белгиларига эга бўлган янги мутант тизмалар ҳамда навлар (СП-2530, СП-2531, СП-2532) ажратиб олганлигини таъкидлаган.

Р.Тиллаяевнинг (2014) таъкидлашича вилт касаллигининг нафақат Ўзбекистонда, балки бутун дунёда пахтачилик ривожланишидаги энг катта тўсиқлардан бири деб ҳисоблаб, у ялпи ҳосилдорлик, эртапишарлик, тола сифати, чигит майдорлиги ва бошқа қимматли хўжалик белгиларига катта зарар бериши кўрсатилган.

Р.Г.Ким (2011) томонидан вилт билан табиий зарарлантирилган мухитда олиб борилган тадқиқотларда вилтга чидамлик билан тезпишарлик ва бошқа қимматли хўжалик белгилари билан боғлиқлигини F_1 F_2 ва F_3 дурагайларида кузатишган.

Д.Аккужин ва бошқ. (2018) томонидан ўрта толали ғўзанинг Ан-519 истиқболли ғўза навларини яратган. Навнинг вегетация даври - 113-118 кун. Бош поясининг баландлиги 80-90 см. Ҳосилдорлиги 36-39 ц/га. Битта кўсақдаги пахтасининг вазни 5,8-6,2 г. 1000 чигит массаси 119-125 г. тола чиқими 35-36 %. Толасининг штапель узунлиги 34,0-35,0 мм ва IV типга тўғри келган.

Ш.И.Ибрагимов (1974) томонидан олиб борилган кузатувларида шуни кўрсатадики, бугунги кунда Республикамизда экилаётган ғўза навлари тезпишар, маҳсулдор тола сифати ва бир қанча қимматли хўжалик белгилари бўйича хорижий навлардан афзалликларга эгаллиги ҳамда бугунги кунда тезпишар, маҳсулдор, касалликларга бардошли, тола сифати жаҳон бозори талабларига жавоб берадиган янги ғўза навларини яратишдир.

В.А.Автономов ва бошқ., (2010) томонидан ўтказилган илмий изланишлар натижасида олинган маълумотларга кўра *G.hirsutum L.* турига мансуб ғўза навларини ўзаро чаптиштириб олинган F_2 дурагайларида тола узунлиги билан тола чиқими, бир дона кўсақдаги пахта вазни, битта ўсимликдаги маҳсулдорлик, вегетация даври давомийлиги, биринчи ҳосил шохининг жойлашиш баландлиги белгилари орасида корреляция кузатилмаганлиги таъкидлаган.

Қ.Мирзажонов ва Ф.Сатиловлар томонидан [2014] олиб борган изланишларида сув билан кам таъминланган ва шўрланган тупроқ

шароитида ғўза ўсимлигининг қимматли хўжалик белгилари буйича жавоб реакцияси қуйидагича бўлган: ҳосил элементларининг тўкилиши ва уларнинг 30% гача сақланиши кузатилган, кўсак оғирлиги 0,8 г гача ҳамда вегетация даври ҳам қисқарганлиги кузатилган.

С.Рахмонқулов ва бошқ. (2014) олиб борган тадқиқотларида ғўза ҳосилдорлиги ва тезпишарлиги, (кўсак сони ва йириклиги) қимматли хўжалик белгиларига боғлиқ бўлмаган ҳолда ирсийланади. Ўз навбатида пахтачиликда юқори ҳосилдорликка эга бўлган навларни яратиш мумкинлиги имкониятлари борлигини кўрсатади ва ғўзанинг ҳосилдорлиги юқори бўлган навларни яратилиши ҳозирги кунда пахтачиликда юқори ҳосил олиш учун энг асосий йўналишларидан бири эканлигини таъкидлашган.

Материал ва услублар. Ушбу тадқиқотимиз объекти сифатида ПСУЕАИТИнинг селекция қисмида жойлашган соғлом ҳамда вилт билан табиий зарарлантирилган муҳитларида ўрганилган F₄ дурагайларнинг қимматли хўжалик белгиларидан вегетация даври яъни тезпишарлик бўйича андоза С-6524 ғўза навига таққослаб ўрганилди. Тажриба ўтказиш, фенологик кузатувлар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” 2007. Доспехов (1985) услуби асосида 4 та қайтариқда олиб борилди.

Натижалар ва муҳокама. Маълумки, янги яратилаётган ғўза навлари турли биотик ва абиотик омилларга бардошли бўлиши билан бирга вегетация даври ҳам қисқа бўлиши муҳим ҳисобланади. Ғўзада вегетация даври биолоик ва хўжалик тезпишарлигига бўлинади. Биологик тезпишарликда ўсимликларни 50 фоиз кўсаклар очилиши бўйича, хўжалик тезпишарлигида эса 90-90 фоиз кўсаклар очилиши ҳисобланади. Шунинг учун кузатувларда F₄ дурагайларнинг биологик тезпишарлиги, яъни 50 фоиз кўсаклар очилиши бўйича ўзгарувчанлиги вариацион қаторларда таҳлил қилинди. Ўрганилган ҳар бир дурагайлар 3 та қайтариқдан вариантлар олиниб, жами 400 дан ортиқ оилалар таҳлил қилинди.

2024 йилда ўтказилган тадқиқотлар давомида олинган маълумотларга кўра, тажрибаларда тезпишарлик белгисининг фенологик кузатувлари бўйича ўсимликлар 6 та синфга 5 кундан қилиб тақсимланди. Бунда оилалардаги ўсимликларни ўсув даври 101 кундан 130 кунгача бўлганлиги кузатилиб, асосий ўсимликлар 3-4 синфларда жойлашганлиги, уларнинг кўрсаткичлари 111-120 кун оралиғида жойлашган бўлиб, ушбу синфларда F₄ СП-2532 x С-8290 комбинациясида 58,8 фоиз, 85,7 фоизгача F₄

СП-2532 х МТЧ-2736 комбинациясида ҳамда андоза навида 60,0 фоиз ўсимликлар мавжудлиги намоён бўлди (1-жадвал).

Ғ₄ дурагайларда вегетация даври белгисининг ўзгарувчанлиги (соғлом фонда, 2024 й).

(1-жадвал)

№	Ғ ₄ дурагайлар номи	K=5 кун									
		101-105	106-110	111-115	116-120	121-125	126-130	n	M±m	δ	V%
1	Ғ ₄ СП-2531хС-8290		1	4	7	2	1	15	115,5±2,89	4,09	3,54
2	Ғ ₄ СП-2531хОмад		5	7	3	1		16	111,4±1,15	3,66	3,28
3	Ғ ₄ СП-2531хМТЧ-2736	1	3	8	3	1		16	112,5±2,24	3,18	2,82
4	Ғ ₄ К-2712хС-8290		2	4	5	2	1	14	116,2±2,80	3,97	3,42
5	Ғ ₄ К-2712хОмад	1	2	9	4	1		17	114,6±1,77	2,51	2,19
6	Ғ ₄ К-2712хМТЧ-2736	1	3	6	3	1		14	111,4±2,95	4,18	3,75
7	Ғ ₄ СП-2532хС-8290	1	5	8	2	1		17	110,8±2,85	4,04	3,64
8	Ғ ₄ СП-2532хОмад	1	4	6	3	1		15	110,9±3,52	4,99	4,50
9	Ғ ₄ СП-2532хМТЧ-2736		1	8	4	1		14	115,4±3,14	4,45	3,86
10	Ғ ₄ БМЛ-408хС-8290		3	9	4	1		17	113,3±2,85	4,03	3,56
11	Ғ ₄ БМЛ-408хОмад	1	3	6	5	1		16	112,1±2,78	3,94	3,52
12	Ғ ₄ БМЛ-408хМТЧ-2736		1	4	7	3	1	16	117,1±3,45	4,88	4,17
	St. C-6524		1	2	7	4	1	15	118,7±2,59	3,68	3,07

Тадқиқотларда вегетация даври бўйича Ғ₄ СП-2531 х С-8290, Ғ₄ К-2712 х С-8290 ва Ғ₄ БМЛ х МТЧ-2736 комбинацияларда нисбатан кечпишар бўлган ўсимликлар, яъни 5-6 синфларда 121-130 кун оралиғида бўлиб, 20-25 фоиз, андоза навида эса ушбу синфларда 33,3 фоиз ўсимликлар учраганлиги намоён бўлди. Ғ₄ дурагайлардан ўсув даври бўйича Ғ₄ СП-2531 х Омад, Ғ₄ СП-2531 х МТЧ-2736, Ғ₄ К-2712 х МТЧ-2736, Ғ₄ СП-2532 х С-8290 Ғ₄ СП-2532 х Омад ва Ғ₄ БМЛ-408 х Омад комбинацияларида бошқа ўрганилган дурагайлар ва андоза навидан яққол устунлиги қайд этилди. Ушбу Ғ₄ дурагайларда 110 кунгача бўлган оилалар 25,0-35,2 фоиз оралиғида ўсимликлар ажралиб чиққанлиги аниқланди. Ўсув даври белгиси бўйича Ғ₄ дурагайларда ўзгарувчанлик коэффициенти 2,1-4,5 оралиғида бўлиб, андоза навида 3,07 ни ташкил этди (1-жадвал).

Шунингдек, ушбу тажрибаларни вилт билан табиий зарарлантирилган тажриба майдонида ҳам вегетация даври белгиси бўйича фенологик кузатувлар ўтказилди. Бунда ҳам ўсимликлар 6 та синфга 5 кундан қилиб тақсимланди. Оилалардаги ўсимликларни ўсув даври 101 кундан 130 кунгача бўлганлиги кузатилиб, асосий ўсимликлар 3-4 синфларда жойлашганлиги, уларнинг кўрсаткичлари 111-120 кун оралиғида бўлиб,

ушбу синфларда F₄ СП-25321 х Омад комбинациясида 56,2 фоиздан, F₄ СП-2532хМТЧ-2736 комбинациясида 78,5% фоизгача ва андоза навида 66,6 фоиз ўсимлик мавжудлиги намоён бўлди (2-жадвал).

Тадқиқотларда вегетация даври бўйича нисбатан кечпишар бўлган ўсимликлар, вариацион таҳлилларда яъни 5-6 синфларда 121-130 кун оралиғида бўлиб, 17,6-31,2 фоиз, андоза навида эса ушбу синфларда 26,6 фоиз ўсимликлар учраганлиги намоён бўлди. F₄ дурагайлардан ўсув даври бўйича F₄ СП-2531хОмад комбинациясида 5 та оила 31,2 фоиз, F₄ СП-2531хМТЧ-2736 ва F₄ БМЛ-408хОмад комбинацияларида 3 тадан оила 18,7 фоиз, F₄ К-2712 х Омад, F₄ СП-2532 х С-8290 комбинациясида 4 тадан оилалар 23,5 фоиз ва F₄ СП-2532хОмад комбинациясида 5 та оилалар 33,3 фоизни ташкил этди ва бошқа ўрганилган дурагайларга нисбатан устунлиги қайд этилди. Ушбу F₄ дурагайларда 110 кунгача бўлган оилалар 18,7-33,3 фоиз оралиғида ўсимликлар ажралиб чиққанлиги аниқланди. Ўсув даври белгиси бўйича F₄ дурагайларда ўзгарувчанлик коэффициенти 2,52-5,03 фоиз оралиғида, андоза навида 3,87 фоиз ташкил этди (2-жадвал).

**F₄ дурагайларда вегетация даври белгисининг ўзгарувчанлиги
(вилт билан табиий зарарлангилган фонда, 2024 й).
(2-жадвал)**

№	F ₄ дурагайлар номи	K=5 кун									
		101-105	106-110	111-115	116-120	121-125	126-130	N	M±m	δ	V%
1	F ₄ СП-2531хС-8290		2	3	7	2	1	15	116,4±2,87	4,12	3,54
2	F ₄ СП-2531хОмад	1	4	6	3	2		16	112,3±1,14	3,68	3,28
3	F ₄ СП-2531хМТЧ-2736	1	2	8	4	1		16	113,6±2,24	3,20	2,82
4	F ₄ К-2712хС-8290		2	3	6	2	1	14	117,3±2,80	4,02	3,43
5	F ₄ К-2712хОмад	1	3	8	4	1		17	115,6±1,77	2,52	2,18
6	F ₄ К-2712хМТЧ-2736	1	2	7	3	1		14	112,4±2,95	4,28	3,81
7	F ₄ СП-2532хС-8290	1	3	9	2	2	1	17	111,8±2,85	4,08	3,65
8	F ₄ СП-2532хОмад	1	4	7	2	1		15	112,9±3,52	5,11	4,53
9	F ₄ СП-2532хМТЧ-2736		1	7	4	2		14	116,4±3,17	4,55	3,91
10	F ₄ БМЛ-408хС-8290		2	8	4	2	1	17	114,3±2,86	4,14	3,63
11	F ₄ БМЛ-408хОмад	1	2	7	5	1		16	113,1±2,79	4,00	3,54
12	F ₄ БМЛ-408хМТЧ-2736		1	4	6	4	1	16	118,2±3,46	5,03	4,26
	Σ. С-6524		1	3	7	3	1	15	119,6±2,61	3,87	3,24

Хар иккала фонда ҳам ўтказилган тадқиқотларда вариацион қаторнинг ўнг томонида жойлашган, яъни 116 кун ва ундан юқори бўлган ўсимликлар чиқитга чиқарилиб, вариацион қаторларнинг чап томонида жойлашган, яъни 115 кунгача бўлган ўсимликлар бошқа асосий қимматли хўжалик белгилари билан мужассамлаштирган ҳолда янги бошланғич ашёлар яратиш мақсадида танлаб олинди

Хулоса. Умуман олганда ўрганилган оилалардан шуни айтиш мумкинки, андоза нав ҳамда вилт билан табиий зарарлантирилган тажриба майдонида ўтказилган тадқиқотларга нисбатан соғлом фондаги олиб борган кузатувларда F₄ СП-2531 х Омад, F₄ СП-2531 х МТЧ-2736, F₄ К-2712 х Омад, F₄ К-2712 х МТЧ-2736, F₄ СП-2532 х С-8290, F₄ СП-2532 х Омад, F₄ БМЛ-408 х Омад ҳамда F₄ БМЛ-408 х С-8290 дурагайларнинг нисбатан эртапишарлиги намоён бўлди ҳамда кейинги йилларда селекция тадқиқотларда давом эттириш учун тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Таджибаев Б., Равшанов А. Мутагенез услубида олинган мутант ўсимликларнинг вегетация даврида белгиларининг ўзгарувчанлиги. Хоразм маъмун Академияси ахборотномаси. -Хива, 2023. № 12/1.- Б. 274-276.
2. Ахмедов Ж., Райимбердиев Х., Хожиматов М., Мирхошимов Р., Эшонхулов М. Шўрга ва сувсизликка бардошли янги “САЙХУН-1” ғўза нави // AGRO KIMYO HIMOYA VA O'SIMLIKLAR KARANTINI ilmiy amaliy jurnali. Maxsus son (3). 2023.-В.336-337
3. Халманов Б.А. G.hirsutum L. турига мансуб, айрим экстремал омилларига чидамли селекцион ашёларни яратиш // мавзусидаги докторлик диссертацияси. Тошкент-2016.-Б.11
4. Ким Р.Г. Селекция хлопчатника на вилтоустойчивость и скороспелость. –Ташкент.:ФАН. 2011. 392 с.
5. Тиллаев Р. Вилт касаллиги ва унга қарши курашиш омиллари “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журнали. –Тошкент.2014, №6.-Б.20
6. Аккужин Д, Ахмеджанов А, Мамарўзиев А, Абдумавланов О, Кузнецова О. Перспективных сорт хлопчатника АН-519 // AGRO ILM / 2 (52)-SON, - Тошкент.2018, -Б.10
7. Ибрагимов Ш.И. Изучение действия радиации на растения и разработка методов использования пофазного облучения в селекции хлопчатника. Автореф. докт. дисс., Ленинград. 1974. С. 6

8. Автономов В.А., Кимсанбаев О.Х., Тангиров З. Изменчивость и наследуемость массы хлопка – сырца одной коробочки на растений у межлинейных гибридов F1-F2 хлопчатника. // Мат. научно-практ. конф. “Теоретические и практические аспекты развития селекции и семеноводства хлопчатника и люцерны”. –Ташкент. 2010. – С. 123-128.
9. Мирзажонов Қ, Сатипов Ф. Ғўзанинг мўл, сифатли тола, уруғ етиштиришда бази бир зарурий факторлар ва муаммолар. // “Ўзбекистан пахтачилигини ривожланиш истиқболлари” Респ. илмий тўплами. - Тошкент. 2014. - Б. 89-95.
10. Рахмонқулов С., Даминова Д., Рахмонқулов М., Жалолов Х., Мирзаева М. Янги ғўза тизмаларининг хосилдорлик ва тезпишарлигини ўрганиш /“Агросаноат мажмуи тармоқларида инновацион бошқарув фаолиятини модернизациялаш ва ривожлантириш муоммолари” номли республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент, 2014. – Б. 106–109.

